

AKADEMIK RAFAEL ALEKSANDROVICH KATSENOVICH HAYOTI VA QILGAN ISHLARI

Kamolova Sevinch Abduqayumovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Pediatriya, stomatologiya,
xalq tabobati va tibbiy pedagogika fakulteti 2-bosqich
talabasi

Ahmedova Durdona Shakirovna

Ilmiy rahbar-Reabilitologiya, jismoniy tarbiya va xalq
tabobati kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206944>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-may 2024 yil

Ma'qullandi: 15-may 2024 yil

Nashr qilindi: 17-may 2024 yil

KEY WORDS

Rafael Aleksandrovich Katsenovich,
kardiologiya, yurak-qon tomir tizimi,
tibbiyot, revmatizm, yurakning ishemik
kasalligi

ABSTRACT

Ushbu maqolada akademik Rafael Aleksandrovichning hayoti, tibbiyot sohasida olib borgan ulkan ishlari haqida yoritib berilgan. Katsenovichning kardiologiya sohasidagi faoliyati va yurak kasalliklarini davolashning innovatsion usullari bo'yicha amalga oshirgan tadqiqotlari haqida ma'lumotlar berilgan.

KIRISH

Katsenovich-kardiologiya olamidagi taniqli shaxs. Kardiyovaskulyar tibbiyotni rivojlantirishga bag'ishlangan martaba bilan uning innovatsion tadqiqotlari va hissalarini sohaga sezilarli ta'sir ko'rsatdi va bemorlarga yordam ko'rsatishni yaxshiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

Akademik Rafael Aleksandrovich Katsenovich-kardiologiya, terapiya va fizioterapiya sohasidagi taniqli shaxs. O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi akademigi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, tibbiyot fanlari doktori, professor.

- 1920-yil 7-sentyabr oyida Toshkent shahrida tibbiyot fanlari doktori, professor, Aleksandr Lvovich Katsenovich va Xaverxonim Tairovalar oilasida tug'ilgan.

- 1945-yili Toshkent Tibbiyot Akademiyasini tamomlagan.

- 1945-1951 yillarda -Toshkent tibbiyot instituti terapiya kafedrasida ordinatura va assistent.

- 1951-1952 yillarda -tez tibbiy yordam xizmatining bort shifokori.

- 1951 -1953-yillarda Bosh turkman kanali qurilishida 1-tibbiyot-sanitariya qismining boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan.

- 1952-1953 yillarda -Bosh Turkman kanali qurilishi 1-tibbiyot bo'limi boshlig'i.

- 1953-1958 yillarda -Semashko nomidagi Toshkent kurortologiya va fizioterapiya ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi, ilmiy kotibi.

- 1958-1972 yillarda -nomidagi Toshkent kurortologiya va fizioterapiya ilmiy-tadqiqot instituti direktori o'rinbosari. Semashko.

- 1964 yilda -tibbiyot fanlari doktori.

- 1964-1971 yillarda -Toshkent tibbiyot malakasini oshirish institutida kurortologiya va fizioterapiya kafedrasini mudiri.
 - 1968 yilda -O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan fan arbobi.
 - 1972-yildan boshlab Toshkent tibbiyot akademiyasi (1990-yildan 2- Toshkent tibbiyot akademiyasi) hospital terapiya kafedra mudiri, 1976-1997-yillarda Kardiologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori.
 - 1976-yildan -Toshkent kardiologiya ilmiy-tadqiqot instituti direktori.
 - 1997-yildan yurakning ishemik kasalligi laboratoriya mudiri sifatida ilmiy faoliyatini davom ettirgan
 - 1979-yilda -O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi muxbir a'zosi.
 - 2000 yilda -O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi.
- Bundan tashqari akademik Katsenovich Toshkent vrachkar malakasini oshirish institutida kafedra mudiri bo'lgan.
- 100 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi.

Akademik Rafael Aleksandrovich Katsenovich - revmatizm, ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari, yurakning ishemik kasalligi, gipertoniya kasalligini aniqlash va davolash usullari ustida ilmiy ish olib borgan.

Akademik Rafael Aleksandrovich Katsenovichning kardiologiya bo'yicha sayohati mustahkam ta'lim poydevoridan boshlandi. Uning qattiq tayyorgarlik va yurak-qon tomir kasalliklariga bo'lgan ishtiyoqi kelajakdagi yutuqlariga zamin yaratdi. Fidoyilik va qat'iyatlik tufayli Katsenovich tezda o'zini bu sohada ko'tarilgan yulduz sifatida ko'rsatdi.

Akademik Katsenovich o'zining yorqin faoliyati davomida kardiologiya bo'yicha ko'plab yangi ilmiy loyihalarga rahbarlik qilgan. Uning faoliyati yurak-qon tomir kasalliklarining diagnostikadan tortib davolash va oldini olishgacha bo'lgan turli jihatlarini o'rganib chiqdi. Ilmiy bilimlar chegaralarini kengaytirib, Katsenovich yurak-qon tomir sog'lig'ini tushunish va yondashuvimizni inqilob qildi. Katsenovichning muhim hissalaridan biri uning yurak kasalliklarini davolashning innovatsion usullari bo'yicha tadqiqotlarida yotadi. O'zining tadqiqotlari orqali u kardiologiya manzarasini o'zgartirgan va bemorlarning natijalarini yaxshilagan yangi davolash usullarini joriy etdi. Katsenovichning konvertni olg'a surish va yangi chegaralarni o'rganishga bo'lgan sadoqati uni bu sohada izdosh sifatida ajratib ko'rsatdi.

Akademik Rafael Aleksandrovich Katsenovichning kardiologiyaga ta'siri uning shaxsiy yutuqlaridan ancha yuqori. Uning ustozligi va yo'l-yo'riqlari kardiologlarning yangi avlodini o'z ishlarida mukammallik va innovatsiyalarni izlashga ilhomlantirdi. O'z bilimi va tajribasini baham ko'rish orqali Katsenovich kelgusi yillar davomida yurak-qon tomir tibbiyotining kelajagini shakllantirishda davom etadigan merosni o'stirdi.

Asosiy tadqiqotlar Markaziy Osiyoda gepatitning xususiyatlari, fizioterapiya va klimatoterapiya muammolari, yurak-qon tomir tizimi, o'pka, buyraklar, ovqat hazm qilish organlari kasalliklariga bag'ishlangan. Uning rahbarligida Markaziy Osiyoda birinchi marta JSST dasturi bo'yicha yurak ishemik kasalliklari va bolalar gipertoniyasi epidemiologiyasi o'rganildi, qon bosimini pasaytirishning dori-darmonsiz usullari ishlab chiqildi.

2003 yil 29 oktyabrda Mayami, Florida, AQShda vafot etgan. Toshkentdagi Botkin qabristoniga dafn etilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, akademik Rafael Aleksandrovich Katsenovich kardiologiya sohasidagi ulkan shaxs bo'lib, uning hissasi yurak-qon tomir tibbiyotining

o'zgartirdi. Uning izlanishlari, bemorlarga g'amxo'rlik qilish va mukammallikka sodiqligi tufayli Katsenovich bu sohada o'chmas iz qoldirdi va kelajakdagi yutuqlarga yo'l ochdi. Uning asarlari innovatsiyalar kuchi va butun dunyo bo'ylab bemorlarning sog'lig'ini yaxshilashda muvaffaqiyatga erishish va qat'iyatlilikdan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Гидроаэроионизация и гидроаэроионотерапия. Ташкент, 1966.
2. Поджелудочная железа и физические факторы. Ташкент, 1976.
3. Застойная недостаточность кровообращения Владимир Кукес, Вадим Меньшиков, Иван Сивков, Рафаил Каценович . Медицина, 1978.
4. Физиотерапия гипертонической болезни Р.-Р. А. Каценович, И. Н. Возовиков. — Ташкент: Медицина, 1979.
5. Режим труда и отдыха больных с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца [Текст] / Р.-Р. А. Каценович, С. З. Костко; Ташкент: Медицина, 1981.